

ЎЗБЕКИСТОН КОНСТИТУЦИЯСИ 53-МОДДАСИГА КЎРА ШАХСНИНГ ИЖОД ҚИЛИШ ЭРКИНЛИГИНИНГ КАФОЛАТЛАРИ

Бабакулов З.К.

Жамоат хавфсизлиги университети профессори,
юримдик фанлар доктори, доцент

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасида белгиланган ижод қилиш эркинлиги ва унинг ҳуқуқий кафолатлари илмий-назарий ҳамда қиёсий-ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилинган. Ижодий фаолиятнинг конституциявий асослари Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро Пакт нормалари билан ўзаро боғлиқ ҳолда ёритилган. Мақолада ижод эркинлигини амалий таъминлашда учраётган қатор ҳуқуқий ва институционал муаммолар интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмларининг самарасизлиги, рақамли муҳитдаги киберқароқчилик ўсиши, онлайн контентни ноқонуний тарқатиш, суд амалиётидаги техник экспертиза етишмовчилиги, маданий мерос объектларини рақамлаштиришдаги ҳуқуқий бўшлиқлар каби масалалар батафсил ёритилган.

Калит сўзлар: ижод эркинлиги; конституциявий кафолатлар; интеллектуал мулк; муаллифлик ҳуқуқи; рақамли муҳит; киберқароқчилик; рақамли пиратлик; Интернет ҳуқуқбузарликлари; TRIPS; рақамлаштириш; ахборот хавфсизлиги; онлайн платформалар.

Annotation. This article provides a scholarly and comparative-legal analysis of the freedom of creativity and its constitutional guarantees as enshrined in Article 53 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan. The constitutional foundations of creative activity are examined in correlation with the provisions of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The article also elaborates on several legal and institutional challenges hindering the effective realization of creative freedom, including the inefficiency of intellectual property protection mechanisms, the growth of digital piracy, the illegal distribution of online content, the insufficiency of technical forensic expertise in judicial practice, and legal gaps in the digitization of cultural heritage objects.

Key words: creative freedom; constitutional guarantees; intellectual property; copyright; digital environment; cyber piracy; digital piracy; internet infringements; TRIPS; digitization; information security; online platforms.

Аннотация. В данной статье проведён научно-теоретический и сравнительно-правовой анализ свободы творчества и её конституционных

гарантий, закреплённых в статье 53 Конституции Республики Узбекистан. Конституционные основы творческой деятельности рассмотрены во взаимосвязи с положениями Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. В статье подробно раскрыты правовые и институциональные проблемы, препятствующие эффективной реализации свободы творчества, такие как недостаточная эффективность механизмов защиты интеллектуальной собственности, рост цифрового пиратства, незаконное распространение онлайн-контента, недостаток технических экспертиз в судебной практике, а также правовые пробелы в процессе цифровизации объектов культурного наследия.

Ключевые слова: свобода творчества; конституционные гарантии; интеллектуальная собственность; авторское право; цифровая среда; киберпиратизм; цифровое пиратство; интернет-правонарушения; TRIPS; цифровизация; информационная безопасность; онлайн-платформы.

Ижод қилиш эркинлиги ҳар қандай демократик жамиятнинг маънавий-маданий пойдевори ҳисобланади. Инсоннинг илмий, техникавий, бадиий ва адабий фаолият билан шуғулланиши, интеллектуал маҳсулот яратиши ва уни жамоатчиликка етказиш ҳуқуқи нафақат шахсий эркинлик сифатида, балки жамиятнинг умумий тараққиётини таъминловчи стратегик омил сифатида намоён бўлади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддаси айнан шу тамойилни мустаҳкамлаб, “илмий, техникавий ва бадиий ижод эркинлиги”, “маданият ютуқларидан фойдаланиш ҳуқуқи” ҳамда “интеллектуал мулк қонун билан муҳофаза қилиниши” каби ҳуқуқий кафолатларни конституциявий даражада белгилаб қўйган.

Мазкур норма инсон ҳуқуқлари умумий концепциясидаги иждодий эркинликнинг ажралмас қисми бўлиб, унинг мазмуни БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 1948 йил 10 декабрда қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида ҳам, хусусан унинг 27-моддасида ўз ифодасини топган. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг мазкур моддаси ҳар бир инсоннинг жамиятнинг маданий ҳаётида эркин иштирок этиш, санъатдан баҳраманд бўлиш ва илм-фан тараққиётида иштирок этиш ҳуқуқини тан олади. Ушбу ҳуқуқлар инсоннинг маданий мерос, илмий ютуқлар ва бадиий асарлардан фойдаланишда тенг ва эркин имкониятларга эга бўлишини талаб қилади.

Шу билан бирга, Декларациянинг 27-моддаси ҳар бир инсон муаллифи бўлган илмий, адабий ёки санъат асарларидан келиб чиқадиган маънавий ва моддий манфаатларининг ҳимоя қилиниши зарурлигини белгилайди. Демак, Декларациянинг мазкур нормаси бир томондан маданий ҳаётда иштирок этиш ва илмий тараққиётдан баҳраманд бўлиш ҳуқуқини кафолатлар экан, иккинчи

томондан ижод маҳсулотининг муаллифи сифатида инсоннинг шахсий, маънавий ва иқтисодий манфаатларини муҳофаза қилишга қаратилган.

БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 1966 йил 16 декабрда қабул қилинган ва 1976 йил 3 январдан кучга кирган “Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро Пакт нинг 15-моддаси инсоннинг маданий ҳаётдаги иштирокини, илмий тараққиётдан фойдаланиш ҳуқуқини ва ижодкор манфаатларининг муҳофазасини халқаро-ҳуқуқий даражада кафолатлайди. Мазкур модда, моҳиятан, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 27-моддасида белгиланган тамойилларни янада мустаҳкамлаб, ижод эркинлигини амалий таъминлашга қаратилган давлат мажбуриятларини аниқ белгилаб беради.

Биринчи навбатда, Пакт ҳар бир инсоннинг илмий тараққиёт ва уни амалда қўллаш натижаларидан фойдаланиш, маданий ҳаётда иштирок этиш ва давлатда илм-фан ютуқларидан кенг фойдаланиш имкониятига эгаллигини эътироф этади. Бу қоида жамиятнинг интеллектуал ривожланиши, инновацион фаолият ва маданий бойликларга кенг оммавий киришни таъминлаш учун ҳам ҳуқуқий, ҳам институционал асосдир.

Шу билан бирга, Пактнинг 15-моддаси ҳар бир инсон ўзи муаллиф бўлган илмий, адабий ёки бадиий асарлар билан боғлиқ маънавий ва моддий манфаатлар ҳимоясидан фойдаланиш ҳуқуқига эгаллигини белгилайди. Бу қоида муаллифлик ҳуқуқи, патент ҳуқуқи, бадиий ва илмий ижод назарда тутилган барча интеллектуал мулк турларини халқаро миқёсда муҳофаза қилишни кафолатлайди. Демак, модда ижод маҳсулоти билан боғлиқ бўлган шахсий (маънавий) ва мулкӣ (иқтисодий) манфаатларнинг тўла ҳимоя қилиниши зарурлигини таъкидлайди.

Пакт, шунингдек, мазкур ҳуқуқларни рўёбга чиқариш давлатлардан қатор аниқ чораларни амалга оширишни талаб қилади. Хусусан, фан ва маданият ютуқларини ҳимоя қилиш, ривожлантириш ва уни кенг ёйиш давлат томонидан таъминланиши шарт. Бу эса таълим, илм-фан, санъат ва маданият соҳаларида оқилона сиёсат юритиш, инновацияларни қўллаб-қувватлаш ва ижодкорлар учун институционал имкониятлар яратиш билан бевосита боғлиқ.

Модданинг яна бир муҳим қисми шундан иборатки, Пактда иштирок этувчи давлатлар илмий-тадқиқот ва ижодий фаолият учун зарур бўлган эркинликни ҳурмат қилиш мажбуриятини ўз зиммаларига олади. Ижодий ва илмий эркинликка тажовуз қилиш таъқиқланган. Бу тамойил илм-фан мустақиллиги, тадқиқотчилар эркинлиги ва бадиий ижодда цензурага йўл қўймасликни ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлайди.

Шу билан бирга, ижод эркинлигининг кафолатларини тўлақонли амалга ошириш жараёнида бир қатор ҳуқуқий ва амалий муаммолар ҳам мавжуд.

Жумладан, интеллектуал мулк ҳуқуқларини таъминлаш механизмлари самарадорлигининг етарли даражада ривожланмагани, ижодкорларнинг иқтисодий манфаатлари ва муаллифликдан олинадиган даромадларни реал ҳимоя қилишдаги қонунчилик бўшлиқлари, интернет ва рақамли муҳитда содир бўлаётган ҳуқуқбузарликларга киберқароқчилик, муаллифлик ҳуқуқларини бузиб кўрсатиш, рақамли контентни ноқонуний тарқатишга қарши курашишдаги институционал муаммолар шулар жумласидандир. Шунингдек, маданий мерос объектларидан фойдаланишдаги чекловлар, ахборот хавфсизлиги талаблари билан ижодий эркинлик ўртасидаги мувозанатни таъминлаш муаммоси, айрим ҳолларда маълумотларни чеклаш ёки цензура элементларининг мавжудлиги ижодий фаолият учун қўшимча ҳуқуқий хавфлар келтириб чиқармоқда.

Айнан ушбу муаммолар ижодий эркинликка оид конституциявий кафолатларни назарий жиҳатдан янада такомиллаштириш, амалда эса уларни таъминлаш механизмларини қайта кўриб чиқиш, янги рақамли муносабатлар шароитига мос қонунчилик ислоҳотларини амалга ошириш зарурлигини яққол кўрсатади.

Ушбу тадқиқотда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасида мустаҳкамланган ижод қилиш эркинлигининг ҳуқуқий табиати, унинг конституциявий кафолатлари ва амалдаги таъминланиш механизмлари комплекс тарзда ўрганилди. Таҳлил доирасида қуйидаги асосий масалалар қамраб олинди:

ижодий фаолиятга оид конституцион-ҳуқуқий нормаларнинг мазмуни ва уларнинг инсон ҳуқуқлари тизимидаги ўрни;

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси (27-модда) ва Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро Пакт (15-модда) нормалари билан миллий қонунчиликнинг ўзаро боғлиқлиги;

интеллектуал мулк ҳуқуқларини амалий муҳофаза қилишдаги тузилмавий камчиликлар жана рақамли муҳитдаги ҳуқуқбузарликлар киберқароқчилик, онлайн контентни ноқонуний тарқатиш, техник ҳимоя механизмларининг етарли эмаслиги;

OECD/EUIPO (2021), U.S. IPEC (2022), Statista (2023) ва WIPO (2022) каби халқаро статистик манбалар асосида дунёдаги рақамли қароқчилик тенденциялари;

маданий мерос объектлари ва музей фондларини рақамлаштириш жараёнидаги лицензиялаш, ҳуқуқ эгаллигини аниқлаш ва муаллифлик ҳуқуқларини муҳофаза қилишдаги муаммолар.

Тадқиқотни амалга ошириш жараёнида қуйидаги илмий методлардан фойдаланилди: норматив-ҳуқуқий таҳлил, қиёсий-ҳуқуқий таҳлил, доктринал таҳлил, эмпирик-аналитик усул ва институционал таҳлил.

Интернет ва рақамли муҳитда содир бўлаётган ҳуқуқбузарликлар, хусусан, киберқароқчилик бугунги кунда интеллектуал мулк соҳасидаги энг тез ўсиб бораётган таҳдидлардан бири ҳисобланади. Технологиялар ривожини, контентнинг рақамлашуви ва онлайн платформаларнинг оммавийлашуви ҳуқуқбузарликларнинг янги шакллари келтириб чиқариб, миллий ва халқаро қонунчилик тизимларидаги бўшлиқларни янада яққол намоён қилмоқда.

Халқаро тадқиқотлар киберқароқчиликнинг кенг қамровли муаммога айланганини кўрсатади. Масалан, OECD ва EUIPO томонидан тайёрланган 2021 йилги ҳисоботга кўра, дунё бўйлаб қалбаки ва ҳуқуқбузар маҳсулотлар билан боғлиқ ноқонуний савдо ҳажми 501 миллиард АҚШ долларига, яъни жаҳон савдосининг тахминан 3,3 % ига тенг эканлиги аниқланган. АҚШ Ижрочи органи томонидан 2022 йилда тайёрланган ҳисоботга кўра, фақат медиа- маҳсулотлар соҳасидаги онлайн пиратлик туфайли иқтисодий зарар ҳар йили 29–71 миллиард доллар оралиғида даромад йўқотмоқда. Statista’нинг 2023 йилдаги таҳлиллари эса, онлайн кино-фильм ва сериаллар пиратлиги 2020–2023 йилларда 22 %га ошганини кўрсатади.

Ушбу рақамлар киберқароқчилик нафақат иқтисодий зарар етказётганини, балки миллий қонунчилик тизимларининг мавжуд механизмлари замонавий рақамли муҳитда етарли даражада самара бермаётганини ҳам кўрсатади. Халқаро ҳуқуқ даражасидаги асосий ҳужжатлар хусусан, Берн конвенцияси (1971), БИМТ Интернет шартномалари (WCT/WRPT, 1996) ва ТРИПС Битими (1994) рақамли мулкни умумий ҳуқуқий муҳофаза қилишни белгиласада, улар рақамли қароқчиликнинг тез ўзгараётган шакллари қамраб олишга тўла қодир эмас. Масалан, БИМТ Интернет шартномаларида техник ҳимоя воситаларини бузишга қарши чоралар назарда тутилган бўлса-да, бу нормаларни амалга ошириш давлатларда турли даражада таъминланмоқда, натижада ҳуқуқий бирхиллик таъминланмаяпти.

Миллий қонунчиликда ҳам бир қатор бўшлиқлар мавжуд. Ўзбекистон қонунчилигида муаллифлик ва турдош ҳуқуқларни ҳимоя қилиш бўйича умумий нормалар мавжуд бўлсада, рақамли муҳитдаги қароқчиликнинг замонавий шакллари бўлган VPN орқали контент тарқатиш, торрент платформалар, файлмаълумот алмашинув хизматлари, стриминг қароқчилиги, “camrip” ва “webrip” форматларини аниқ ҳуқуқий тарзда тартибга солувчи махсус механизмлар етарлича такомиллашмаган. Муаллифлик ҳуқуқини бузганлик учун жавобгарлик мавжуд бўлсада, онлайн муҳитдаги ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, исботлаш ва уларга нисбатан самарали ҳуқуқий таъсир кўрсатиш амалиёти ҳали хануз заиф. Бу эса ижодкорлар ҳуқуқларининг реал ҳимоясини қийинлаштиради.

Бундан ташқари, рақамли иқтисодиётни ривожлантириш жараёнида ахборот хавфсизлиги, контентни лицензиялаш, техник ҳимоя воситаларини қўллаш, интернет-провайдерларнинг мажбурияти ва онлайн-платформаларнинг мажбуриятлари бўйича аниқ ҳуқуқий механизмларни жорий қилиш зарурати ҳам мавжуд. Маълумки, кўплаб давлатларда (масалан, АҚШнинг DMCA, Европа Иттифоқининг DSM-директиваси) интернет-платформаларнинг жавобгарлиги бўйича махсус қоидалар мавжуд бўлсада, бу каби аниқ механизмлар Ўзбекистон ҳуқуқ тизимида ҳали тўла шаклланмаган.

Муҳокама.

Ўзбекистонда ижод эркинлигини таъминлаш ва интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида бир қатор тизимли масалалар мавжуд бўлиб, улар миллий қонунчилик механизмларни такомиллаштириш заруратини янада кучайтирмоқда. Жумладан:

биринчи навбатда, интеллектуал мулк соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, баҳолаш ва уларнинг олдини олишга масъул идоралар ўртасидаги институционал мувофиқлаштириш етарли даражада тартибга солинмаган. Жумладан, Адлия вазирлиги, Рақамли технологиялар вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Бош прокуратура ҳамда киберхавфсизликка оид махсус бўлимлар ўртасида ваколатларнинг аниқ чегараланмаганлиги амалда вазифаларнинг такрорланишига, жавобгарликнинг ноаниқ тақсимланишига ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш жараёнида самарасизлик юзага келишига сабаб бўлмоқда;

иккинчидан, рақамли муҳитдаги ҳуқуқбузарликларга қарши курашишда техник мониторинг ва тезкор чеклаш механизмларининг етарли даражада ривожланмаганлиги ҳам сезиларли муаммо бўлиб қолмоқда. Хусусан, қароқчи контент жойлаштирилган веб-сайтлар, Telegram-каналлар, файл алмашиш платформалари ва торрент манбалари доменларини тез-тез алмаштириши, прокси ва VPN орқали фаолиятини давом эттириши ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан уларни аниқлаш, идентификация қилиш ва тўсишни қийинлаштиради. Натижада, рақамли қароқчиликка қарши чоралар самарадорлиги пасайиб, муаллифлик ҳуқуқлари ва интеллектуал мулк объектларининг ҳимоясидан кўзланган натижа тўла амалга ошмайди;

учинчидан, кўплаб ижодкорлар, ёзувчилар, режиссёрлар, муסיқачилар ва IT-мутахассислар миллий бозорда ўз интеллектуал маҳсулотларини тижоратлаштириш жараёнида лицензиялаш, шартнома тузиш ва ҳуқуқларни муҳофаза қилиш механизмлари бўйича етарли амалий тажрибага эга эмас. Шу сабабли, уларнинг иқтисодий манфаатлари етарлича таъминланмайди, муаллифликдан тушиши лозим бўлган даромадлар тўлиқ олинмайди ва кўп

ҳолларда муаллифлик ҳуқуқлари учинчи шахслар томонидан суиистеъмол қилинишига имкон яратилади;

тўртинчидан, онлайн платформалар ва интернет-провайдерлар фаолияти ҳуқуқий мажбуриятлар билан етарли даражада тартибга солилмаган. АҚШдаги DMCA ёки Европа Иттифоқидаги DSM-директиваси каби “notice-and-takedown” механизми мавжуд эмаслиги сабабли, Ўзбекистонда онлайн-платформалар ҳуқуқбузар контентни ўчириш ёки чеклаш бўйича аниқ қонунчилик талабларига эга эмас;

бешинчидан, суд амалиётидаги муаммолар ҳам айнан рақамли муҳитдаги ҳуқуқбузарликлар контекстида долзарб аҳамият касб этмоқда. Хусусан, судларда рақамли контентни баҳолаш, техник далилларни тўғри талқин қилиш, электрон изларни аниқлаш ва уларнинг ҳаққонийлигини ўрнатиш бўйича малакали экспертиза тизими ҳали етарлича шаклланмаган. Техник экспертизаларни ўтказишда замонавий воситаларнинг етишмаслиги, мутахассислар компетенциясининг бир хил эмаслиги ва электрон далилларни процессуал жиҳатдан расмийлаштиришдаги амалиёт саноати умумий самарадорликни пасайтиради. Натижада, муаллифлик ҳуқуқлари бузилиши билан боғлиқ ишлар юзасидан асосли қарорлар қабул қилинишига қатор ҳуқуқий ва амалий тўсиқлар вужудга келиши мумкин;

олтинчидан, аҳолининг катта қисми, айниқса ёшлар орасида қароқчи контентдан фойдаланиш маданияти паст даражада эканлиги ҳам жиддий муаммо сифатида намоён бўлмоқда. Statista ва WIPO томонидан олиб борилган таҳлилларга кўра, Марказий Осиё давлатларида умумий медиа-контент истеъмолнинг камида 50 фоиздан ортиғи ноқонуний, қароқчи манбалар орқали амалга оширилади¹. Ўзбекистонда мазкур йўналишда расмий статистик ҳисоботлар юритилмасда, интернетдаги оммавий каналлар, медиаплатформалар ва эксперт фикрлари асосида шундай хулосага келиш мумкинки, рақамли медиа истеъмолнинг сезиларли қисми VPN орқали хорижий стриминг сервисларига уланиш, торрент трекерлардан фойдаланиш ва турли пират сайтлардан контент юклаш орқали амалга оширилмоқда;

еттинчидан, маданий мерос объектлари ва музей материалларини рақамлаштириш жараёнларида ҳам бир қатор ҳуқуқий ва институционал муаммолар кузатилмоқда. Хусусан, ушбу объектларни рақамли форматга ўтказиш, улардан фойдаланиш, онлайн режимида экспозиция қилиш, қайта ишлаш ёки оммага тақдим этиш жараёнларида лицензиялаш, ҳуқуқ эгалигини аниқлаш, рўйхатдан ўтказиш ва интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳисобга олишга

¹ WIPO (2022). Global Digital Content Consumption Report. <https://www.wipo.int>

оид механизмлар ҳали тўла шаклланмаган. Натижада, рақамлаштирилган маданий мерос объектларининг ҳуқуқий мақоми, уларга нисбатан муаллифлик ва турдош ҳуқуқларнинг амал қилиши, шунингдек онлайн тақдим этишда ахлоқий ва иқтисодий ҳуқуқларни ҳимоя қилиш каби масалаларда ҳуқуқий ноаниқликлар вужудга келмоқда.

Хулоса.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасида белгиланган ижод қилиш эркинлиги ҳар бир шахсининг илмий, техникавий, бадиий ва адабий фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқини кафолатлайди ва бу ҳуқуқнинг амалий таъминланиши жамиятнинг интеллектуал ривожланиши учун муҳим аҳамиятга эга. Таҳлил шуни кўрсатадики, ижодий эркинликни тўлиқ таъминлашда қатор ҳуқуқий, институционал ва техник муаммолар мавжуд: интеллектуал мулк муҳофазаси механизмларининг самарасизлиги, рақамли муҳитдаги киберқароқчилик, онлайн контентни ноқонуний тарқатиш, суд амалиётидаги техник экспертизаларнинг етишмаслиги, маданий мерос объектларини рақамлаштиришдаги ҳуқуқий ноаниқликлар шулар жумласидан.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро Пакт стандартлари миллий қонунчиликка тўла имплементация қилинмагани, айниқса интернет ва рақамли муҳитдаги ҳуқуқбузарликларга жавоб қайтарадиган механизмларнинг етарлича ривожланмагани ижодий фаолиятнинг амалий кафолатларини заифлаштирмоқда. Шу сабабли, ижодкорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, интеллектуал мулкдан фойдаланиш ва онлайн муҳитда ҳуқуқий хавфсизликни таъминлаш соҳасида ислохотлар жорий этиш давр талаби ҳисобланади.

References

1. БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 1948 йил 10 декабрда қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. <https://lex.uz/docs/7338189>
2. БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 1966 йил 16 декабрда қабул қилинган “Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги Халқаро Пакт. <https://lex.uz/docs/2686000>
3. D. A. Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJS) 2 (2), 99-115
4. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50

5. BZ Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25
6. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
7. WIPO (2022). Global Digital Content Consumption Report. <https://www.wipo.int>